

ОЦЕНКА ПОДОБИЯ ГУМУСО-АККУМУЛЯТИВНОГО ГОРИЗОНТА ПОЧВ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ШАХТЕРСКОГО РАЙОНА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

© 2025. Ю. А. Штирц

Проведено исследование структурного состава гумусо-аккумулятивного горизонта почв южной части Шахтерского района Донецкой Народной Республики. Проанализирована представленность различных фракций и проведена оценка сходства почв исследуемых участков. В большинстве случаев выявлено преобладание структурной фракции с размером частиц 2–1 мм. Наибольшая степень сходства участка с режимом абсолютного заповедания, выбранного в качестве контрольного, выявлена для склоновых участков полей под озимой пшеницей и под паром после пшеницы в с. Рассыпное Шахтерского района.

Ключевые слова: агроэкосистема, почва, гумусо-аккумулятивный горизонт, структурный состав, кластерный анализ.

Введение. Почва – важнейший компонент биосферы и один из основных природных ресурсов, обуславливающих социальное и экономическое развитие общества. Используя почву в качестве объекта труда и средства производства, человек активно вмешивается в почвообразовательный процесс, изменяя естественные условия почвообразования [1].

Интенсивное использование почв в сельском хозяйстве значительно изменяет их агрохимические, биологические и физические показатели [2].

Физическая организация почв, как одного из важнейших компонентов экосистем, определяет все их функциональные свойства и режимы, свидетельствует о приоритетном значении исследований почв в этом направлении [3].

Способность почвы распадаться на агрегаты называется структурностью, а совокупность агрегатов различной величины, формы и качественного состава называется почвенной структурой [4]. Структура почвы имеет большое значение в практике сельскохозяйственного производства, оказывает положительное влияние на физические свойства, водно-воздушный режим и в целом на плодородие почв [4, 5].

Большая положительная роль структурно-агрегатного состояния как важного показателя плодородия почвы общеизвестна. Плодородие почв в основном обусловлено их структурным состоянием, как основой благоприятных агрофизических свойств почв. Использование почв в сельскохозяйственном производстве приводит к изменению структурных качеств [6].

Агрономическое значение структуры заключается в том, что она оказывает существенное влияние на физические свойства, водно-воздушный, тепловой, окислительно-восстановительный, микробиологический и питательный режим почвы, а также обеспечивает противозерозионную устойчивость почвы [7, 8]. При наличии агрономической ценной структуры в почве создаются благоприятное сочетание капиллярной и некапиллярной пористости [4].

Цель исследования – оценка подобия структурного состава гумусо-аккумулятивного горизонта почв южной части Шахтерского района Донецкой Народной Республики.

Оценка подобия почвенных характеристик, в том числе структурного состава, дает информацию о разнообразии почвенных условий исследуемого района.

Реализация поставленной цели предусматривала решение следующих задач:

- проанализировать представленность различных структурных фракций гумусо-аккумулятивного горизонта исследуемых участков;

- на основе представленности различных фракций в составе гумусо-аккумулятивного горизонта оценить степень сходства выбранных модельных участков.

Материал и методика исследования. При выборе модельных участков для исследования почвенного покрова агроэкосистем учитывалась степень их антропогенной трансформации. Были выбраны следующие участки южной части Шахтерского района Донецкой Народной Республики, а также два участка Новоазовского района, выбранные в качестве контрольных.

Участок № 1. Участок со степной растительностью, режим абсолютного заповедания (с. Самсоново, Новоазовский район, 47°17'18.42"N, 38°10'47.75"E) – контроль.

Участок № 2. Участок со степной растительностью для выгона скота (с. Самсоново, Новоазовский район, 47°17'25.66"N, 38°10'25.32"E) – условный контроль.

Участок № 3. Поле под озимой пшеницей (с. Розовка, Шахтерский район, 48°10'04.6"N 38°12'32.7"E).

Участок № 4. Склоновый участок поля под озимой пшеницей, второй год монокультуры (с. Новоселовка, Шахтерский район, 48°09'40.1"N 38°08'16.7"E).

Участок № 5. Склоновый участок поля под подсолнечником (с. Верхняя Крынка, Шахтерский район, 48°10'47.9"N 38°08'58.0"E).

Участок № 6. Поле под паром, первый год после подсолнечника (с. Розовка, Шахтерский район, 48°10'41.8"N 38°15'07.2"E).

Участок № 7. Склоновый участок поля под яровой пшеницей (г. Ждановка, Шахтерский район, 48°10'37.5"N 38°16'06.1"E).

Участок № 8. Склоновый участок поля под озимой пшеницей (пгт. Нижняя Крынка, Шахтерский район, 48°06'13.9"N 38°12'05.9"E).

Участок № 9. Поле под пшеницей, второй год монокультуры (с. Ровное, Шахтерский район, 48°06'28.8"N 38°33'51.9"E).

Участок № 10. Поле под пшеницей, первый год после кукурузы (с. Ровное, Шахтерский район, 48°06'21.9"N 38°33'57.5"E).

Участок № 11. Склоновый участок поля под озимой пшеницей (с. Рассыпное, Шахтерский район, 48°08'43.5"N 38°35'49.3"E).

Участок № 12. Склоновый участок поля под паром после пшеницы (с. Рассыпное, Шахтерский район, 48°08'46.6"N 38°35'43.7"E).

Участок № 13. Склоновый участок поля под паром после кукурузы (с. Рассыпное, Шахтерский район, 48°08'38.7"N 38°35'49.9"E).

Отбор почвенных образцов проводили в 2023 г. в соответствии с методикой [9]. Исследование структурного состава проведено по методу Н. И. Саввинова (сухое просеивание) [10].

Для оценки степени подобия структурного состава исследуемых участков применен кластерный анализ с использованием средних арифметических невзвешенных значений евклидова расстояния. Кластерный анализ проведен в программе Statistica 10.0. Построение дендрограмм сходства проводилось на основании долевого участия почвенных фракций в структурном составе гумусо-аккумулятивного горизонта выделяемых участков.

Анализ результатов. Структурный состав гумусо-аккумулятивного горизонта почв исследуемых участков представлен на рис. 1.

Рис. 1. Структурный состав гумусо-аккумулятивного горизонта почв исследуемых участков

В большинстве случаев сравнений выявлено преобладание частиц фракции 2–1 мм (7 из 13 исследуемых участков). Участки № 1, 10, 11 являются исключением (преобладает фракция частиц размером 5–2 мм), также как участок № 9 (преобладает фракция частиц более 10 мм) и участки № 5, 13 (преобладает фракция менее 0,5 мм). Участок № 2 характеризуются отсутствием фракции более 5 мм, участок № 6 – отсутствием фракции более 10 мм.

Ранее был проведен анализ гумусо-аккумулятивного горизонта почв северной части Шахтерского района ДНР [11]. В большинстве случаев, в составе почв агроэкосистем северной части Шахтерского района ДНР выявлено преобладание фракции с размером частиц менее 0,1 мм (5 из 8 сравниваемых участков).

Результаты кластерного анализа отражены на рис. 2.

Рис. 2. Дендрограмма сходства структурного состава гумусо-аккумулятивного горизонта почв исследуемых участков

В соответствии с результатами кластерного анализа наибольшая степень сходства участка № 1 (участок с режимом абсолютного заповедания), выбранного в качестве контрольного, отмечена с участками № 11 и 12.

В целом, по итогам кластерного анализа можно выделить три крупных кластера: 1) участок № 9 (отмечена максимальная степень различия со всеми остальными исследуемыми участками); 2) участки № 2, 3, 5, 6, 10; 3) участки № 1, 4, 7, 8, 11, 12, 13.

Во втором кластере можно выделить две подгруппы сходных участков: а) участки № 5 и 10; б) участки № 2, 3, 6. Наибольшая степень сходства внутри этого кластера отмечена между участками № 2 и 6.

В третьем кластере также участки следует разделить на две подгруппы по степени сходства: а) № 4, 7, 8, 13; б) участки № 1, 11, 12. В первой подгруппе наибольшая степень сходства выявлена между участками № 7 и 8, во второй подгруппе – между участками № 11 и 12 (отмечена максимальная степень сходства для всех сравниваемых участков).

Выводы. Согласно результатам проведенного структурного анализа гумусо-аккумулятивного горизонта почв агроэкосистем южной части Шахтерского района ДНР в большинстве случаев выявлено преобладание фракции с размером частиц 2–1 мм.

Структурный состав гумусо-аккумулятивного горизонта почв большинства из ранее исследованных агроэкосистем северной части Шахтерского района отличается от агроэкосистем южной части Шахтерского района большей долей фракции с размером частиц менее 0,1 мм.

В соответствии с результатами кластерного анализа можно выделить три крупных кластера: 1) участок № 9 (отмечена максимальная степень различия со всеми остальными исследуемыми участками); 2) участки № 2, 3, 5, 6, 10; 3) участки № 1, 4, 7, 8, 11, 12, 13.

Наибольшая степень сходства участка с режимом абсолютного заповедания, выбранного в качестве контрольного, выявлена для склоновых участков полей под озимой пшеницей и под паром после пшеницы в с. Рассыпное Шахтерского района.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Донецкий ботанический сад» по теме: «Качественные и функциональные характеристики почв сельскохозяйственных угодий в степной зоне и пути восстановления их биологической продуктивности» (регистрационный № 123101300198-3).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дыдышко С. В. Взаимосвязь гумуса и гранулометрического состава дерново-палево-подзолистых легкосуглинистых почв разной степени агрогенной трансформации / С. В. Дыдышко, Т. Н. Азаренок, С. В. Шульгина // Почвоведение и агрохимия. – 2018. – № 2. – С. 20–31.
2. Наговицына М. Н. Изменение структурно-агрегатного состояния в постагрогенных почвах / М. Н. Наговицына, М. М. Умрилова, Н. Г. Зыкина // Зырянские чтения: Матер. Всеросс. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Курган, 7–8 декабря 2023 г.). – Курган: Курганский гос. ун-т, 2023. – С. 136–137. – EDN : ELKUOG.
3. Блохин А. Н. Ускоренный метод оценки агрегатного состояния почв с использованием лазерной дифрактометрии / А. Н. Блохин, Е. Ю. Милановский, С. П. Кулижский // Вестник КрасГАУ. – 2012. – № 1 (64). – С. 35–39. – EDN : ООСОСВ.
4. Махмудова Э. П. Влияние минеральных удобрений на агрегатное состояние и физические свойства горных черноземных почв агроценозов картофеля на фоне органо-минеральных компонентов / Э. П. Махмудова // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. – 2023. – № 2. – С. 205–207. – EDN : ТОУКН.
5. Кауричев И. С. Почвоведение / И. С. Кауричев. – М.: Агропроиздат, 1989. – 718 с.
6. Воронцов В. А. Зависимость структурно-агрегатного состояния чернозема типичного от различных систем основной обработки почвы / В. А. Воронцов, Ю. П. Скорочкин // Владимирский земледелец. – 2019. – № 2 (88). – С. 24–27. – DOI : 10.24411/2225-2584-2019-10062. – EDN : NGFMMJ.

7. Влияние селена на содержание азота в растениях и аминокислотный состав надземных органов ячменя / Л. П. Воронина, А. Л. Кирюшина, А. В. Ксенофонтов и др. // *Агрохимия*. – 2018. – № 9. – С. 20–28. – DOI : 10.1134/S0002188118090168. – EDN : XWNNFB.
8. Определение активного органического вещества в свежем подстилочном навозе биокинетическим методом / Паутова Н. Б., Семенова Н. А., Хромычкина Д. П. и др. // *Агрохимия*. – 2018. – № 9. – С. 29–39. – DOI : 10.1134/S0002188118090107. – EDN : XWNNFR.
9. Методы почвенной микробиологии и биохимии / Под. ред. Д. Г. Звягинцева. – М. : Изд-во МГУ, 1991. – 304 с.
10. Агрофизические и агрохимические методы исследования почв : уч.-метод. пособие / сост. В. И. Терпелец, В. Н. Слюсарев. – Краснодар: КубГАУ, 2016. – 65 с.
11. Сыщиков Д. В. Оценка подобия гумусо-аккумулятивного горизонта почв северной части Шахтерского района ДНР на основе гранулометрического состава / Д. В. Сыщиков, Ю. А. Штирц // *Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона*. – 2023. – № 4. – С. 59–63. – EDN : RRMTVO.

Поступила в редакцию 30.10.2025 г.

ASSESSMENT OF THE SIMILARITY OF THE HUMUSO-ACCUMULATIVE HORIZON IN SOILS OF THE SOUTHERN PART OF THE SHAKHTERSKY DISTRICT OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

Yu. A. Shtirts

A study was conducted to determine the structural composition of the humus-accumulative horizon in soils in the southern part of the Shakhtersky district of the Donetsk People's Republic. The representation of various fractions was analyzed and the similarity of soils in the studied areas was assessed. The highest degree of similarity between the site and the absolute conservation regime, selected as a control, was found for sloping areas of fields under winter wheat and under fallow after wheat in the Rassypnoe, Shakhtersky district.

Keywords: Key words: agroecosystem, soil, humus-accumulative horizon, structural composition, cluster analysis.

Штирц Юлия Алексеевна

Кандидат биологических наук, доцент;
научный сотрудник ФГБНУ «Донецкий ботанический сад», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: yu.shtirts@mail.ru
ORCID: 0009-0006-5102-2033
AuthorID: 963882

Shtirts Yulia Alekseevna

Candidate of Biological Sciences,
Associate Professor;
Researcher of the Donetsk Botanical Garden,
Donetsk, DPR, RF.